

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ДИЗАЙНУ У КОМІКСНОМУ ВИДАННІ

Бережна Вероніка ¹, Димова Анастасія ² [0009-0007-1520-3256]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна veronikabereznaa9@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна nastia4dymova@gmail.com

Анотація. У зв'язку з поширенням новітніх технологій у сфері розробки та друку графічних творів, спостерігається тенденція до збільшення публікації коміксних видань в Україні та в світі. Через швидке збільшення та розповсюдження графічної інформації, яка є творами мистецтва, у дизайн індустрії виникають дискусії, стосовно унікальної форми сприйняття його виду мистецтва. Дизайн, у свою чергу, є невід'ємною складовою для будь-якого графічно-візуального конвенту.

Ключові слова: комікс, обкладинка, дизайн книжкового видання.

Створення книги - досить трудомісткий і тривалий процес, з одного боку - це технічні процеси і знання, з іншого ж – великий потенціал для творчості. У сфері книжкового мистецтва можна виділити багато видів творчої діяльності, кожен з яких має певну мету (Маркова, 2003).

Сучасний книжковий дизайн чутливо реагує на будь-які трансформації, насамперед – на такі, що стосуються соціальної комунікації та естетичної свідомості людства. Відповідні творчі експерименти спрямовані на виявлення нових можливостей книжкового дизайну, порушення та переосмислення звичних орієнтирів простору книги. У контексті зазначеного, першочергово, варто виділити комікс як окремий різновид книговидання, котрий з'явився в Україні нещодавно, але швидко набуває популярності. Відтак, цей напрям потребує наукової розробки і є актуальним у світлі динамічного розвитку дизайну книги в Україні (Олійник, 2023, с. 393).

Комікс як жанр мистецтва має великий потенціал до нестандартного та потенційно нового виду сторітеллінгу, який неможливо втілити у таких медіа як фільми, книги, мультфільми тощо. Коміксне видання має свою особливу візуальну манеру оповіді, що дає можливість створення цікавих та глибоких історій.

Дизайн книг можна розглядати з двох основних підходів: спрощення і емоційність. Підхід спрощення можна назвати ненав'язливим, завдання якого полягає в тому, щоб звести до мінімуму зусилля, прикладені при читанні книги. Завдання другого підходу полягає в тому, щоб створювати настрої твору. Коли дизайнер працює над створенням настрою, йому доводиться враховувати не тільки суть твору, але і характер цільової аудиторії. Наприклад, в дитячих книгах шрифт жирний і великий, ілюстрації яскраві та можуть займати більшу частину сторінки, тоді як в творах, орієнтованих на більш дорослу аудиторію, шрифт дрібний, а ілюстрації можуть не бути присутніми (Пучка, 2021).

Перше, що бачить людина, яка прийшла в книжковий магазин — це дизайн обкладинки, візуальне оформлення книги. Тільки потім вона прочитає анотацію, відгуки і перші рядки. Можливо не прочитає, якщо дизайн обкладинки книги не сподобався. Для того, щоб захопити увагу майбутнього читача, зацікавити його, підштовхнути заглянути всередину книги, потрібен якісний дизайн обкладинки (Пучка, 2021).

Обкладинка і палітурка — обов'язкові елементи книги, що мають два покликання. Перше, вони скріплюють аркуші видання, зберігають їх від пошкодження, бруду і будь-яких інших зовнішніх чинників чим роблять книжку витривалішою. Друге, дають індивіду першу загальну інформацію про книгу. Читачеві впадають у око зовнішні елементи, коли він розглядає книжкові стелажі у магазинах чи бібліотеках, від цього враження залежить, чи познайомитися читач докладніше з книгою (Вишневецька & Собчук, 2021, с. 476).

Обкладинка — це не просто красива картинка, яка сподобалася покупцеві, а сукупність образів, прийомів композиції, виразності шрифтів, які зможуть за частку секунди розповісти читачеві, що чекає його в книзі. Дослідження показують, що більше 70% покупців в якості ключових критеріїв при виборі книги розглядають обкладинку. Тому важливим є, розробити якісну обкладинку і зробити в їх очах книжковий дизайн ефективним. Цього можна досягти тільки в одному випадку - якщо знати, що може зацікавити потенційного читача (Пучка, 2021).

Поява коміксу в Україні викликала серед митців та експертів багато дискусій: прихильники класичної школи ілюстрації переконують, що розвиток цього жанру призведе до занепаду справжнього мистецтва книги, а більш прогресивні колеги впевнені, що дане явище цілком властиве для сучасної видавничої справи і є логічним результатом комерціалізації мистецтва. В реальному житті ми спостерігаємо ще одну актуальну мистецьку тенденцію, зумовлену загальним тяжінням соціуму до спрощення процесу засвоєння та сприйняття інформації. Звідси з'явилась потреба у візуалізації замість вербалізації, що яскраво демонструє мальопис (Олійник, 2023, с. 397).

Комікс (теж саме що і мальопис) – це вид преси, який за допомогою послідовних малюнків, як правило з короткими текстами, розповідає зв'язну історію. Формат коміксів дозволяє поєднувати різні жанри живопису, кінотехніку та літературну графіку. За своїм змістом вони бувають різноманітні, як за стилістичним оформленням, так і за тематичним наповненням (Кошак, 2017).

Мальопис має великий потенціал для використання композиційних елементів, що є основою для всіх наведених варіантів візуальної комунікації. До подібних комунікаційних медіа можна також віднести комік-буки, які поєднують текст і зображення у різних пропорціях. За своїм форматом комік-буки це видання, в яких сутність самої історії подана через мальовану чи текстову графіку у межах послідовних панелей і сторінок (Олійник, 2023).

Традиційно ілюстрації коміксу являють собою послідовну низку «кадрів», графічно оформлених на кшталт карикатур чи скетчів, найчастіше з мінімальними текстовими блоками – репліками у так званих «хмаринках» чи баблах. Такі ілюстрації не можна сприймати як самостійні чи відокремлені, оскільки візуально вони ніби утворюють своєрідний ілюстративний колаж (Олійник, 2023).

Коміксні видання мають багатий візуальний словниковий запас і люди надають їм перевагу. Мальовані історії мають великий потенціал у зображенні наративи візуальним шляхом не характерним для інших медіа. Комікс дозволяє працювати з текстом, що відкриває нові візуальні можливості сторітеллінгу (Кошак, 2017). Комікси є ефективною та кардинально оригінальною формою спілкування. Дидактичний потенціал коміксів обумовлений його наочністю (Kurlander, et al., 1996).

Компонування панелей коміксу гарантує якісну модель оформлення видання з погляду складових елементів та їх взаємодії, також це запобігає випадків «оповідної плутанини». Багато читачів коміксів мали незвичайний досвід зустрічі з читачами, яких спантеличив порядок зображень на сторінці коміксів. Більшість читачів знайомі з порядком читання зліва направо та вниз, який використовується в письмовій мові, але цей принцип може порушуватись у коміксах в залежності від бажаного візуального ефекту або з будь-яких сюжетних причин. Ті, хто не читає комікси, іноді спантеличуються, коли сторінки відходять від стереотипної сітки. Хоча послідовний аспект коміксів часто наголошується як одна з його визначальних рис, відзначається, як послідовність комікс панелей передає значення, нехтуючи загальним макетом сторінки (Cohn, 2013).

Наука про комікси здебільшого зосереджена на зв'язку макета зі змістом зображень. Сторінки коміксів розуміються цілісно через інтеграцію вмісту всіх панелей на сторінці. При створенні коміксів важливо враховувати рух очей читача, це допоможе створити історію яку буде простіше читати та за якою буде зручніше слідкувати (Cohn, 2013).

Щодо українського коміксу, варто зазначити, що цей видавничий напрям сьогодні активно розвивається на тлі яскравої тенденції до всезагальної візуалізації, яка спостерігається нині у більшості сфер людської діяльності. Крім того, плідним ґрунтом для такого явища в Україні є прагнення сучасних митців до освоєння нових художніх методів і технологій, до різноманітних творчих експериментів (Олійник, 2023).

Отже можна зробити висновок, що погана, неякісна обкладинка може зіпсувати хороший твір, не привернути увагу цільової аудиторії. У сучасному світі дуже цінується естетичний вигляд будь-якої продукції, в тому числі і друкованих видань. Тому для того, щоб підштовхнути читачів до покупки книги, потрібно приділяти належну увагу якісному та відповідному дизайну.

Як підсумок можна додати, що композиція та її візуальні засоби є ключовим елементом у створенні коміксу, але не варто забувати, що вони є лише ефективним засобом відображення ідеї та збалансованої візуальної складової. Для створення якісного коміксового видання необхідно в повному обсязі дослідити та зрозуміти принципи обраної теми, мати якісний та захоплюючий сюжет.

Таким чином узагальнивши теоретичний матеріал дослідження, було визначено класифікацію та визначення понять, особливості властиві коміксу, досліджено проблематику значення дизайну для розвитку культури читання.

Літературні джерела

1. Маркова, В. А. (2003). Мистецтво книги: комунікативний аспект. *Вісник Харківської державної академії культури*, 28, 99-106.
2. Олійник, В. (2023). Український комікс: еволюція чи деградація книжкового дизайну? *Věda a perspektivy*, 3(22), 391-399.
3. Пучка, Г. С. (2021). Важливість дизайну для розвитку культури читання. *Феномен бібліотек в сучасному світі*, 93-95.
4. Вишневська, Г. Б., & Собчук, Т. В. (2021). Зовнішнє оформлення видань психологічного спрямування. *The 5th International scientific and practical conference «European scientific discussions»*, 474-483.
5. Koçak, K. (2017). Comics Journalism: Towards A Definition. *International journal of humanities and cultural studies*, 3, 173-199.
6. Kurlander, D., Skelly, T., & Salesin, D. (1996). Comic Chat. *SIGGRAPH 1996: 23rd Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques*, 225-236.
7. Cohn, N. (2013). Navigating comics: An empirical and theoretical approach to strategies of reading comic page layouts. *Frontiers in psychology*, 4, 1-15.